

ISSN 2091-5853

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

JURNALI

**NAZARIY
VA
KLINIK
TIBBIYOT**

2 2025

ЖУРНАЛ

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
и КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

**NAZARIY va
KLINIK TIBBIYOT
JURNALI**

**JOURNAL
of THEORETICAL
and CLINICAL
MEDICINE**

**Рецензируемый научно-практический журнал.
Входит в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан.
Журнал включен в научную электронную библиотеку и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ).**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор проф., акад. АН РУз Т.У. АРИПОВА

проф. Б.Т. ДАМИНОВ (заместитель главного редактора),
проф. Г.М. КАРИЕВ, проф. Ш.Х. ЗИЯДУЛЛАЕВ, проф. З.С. КАМАЛОВ,
Р.З. САГИДОВА (ответственный секретарь)

2

ТАШКЕНТ – 2025

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В.А. Алейник (Андижан), Н.У. Арипова (Ташкент), Н.С. Атабеков (Ташкент), Д.И. Ахмедова (Ташкент), И.В. Бергер (Ташкент), А.А. Гайбуллаев (Ташкент), Г. Ахунов (Ташкент), М.В. Залялиева (Ташкент), А.А. Исмаилова (Ташкент), Ф.И. Иноятова (Ташкент), М.Р. Рузыбакиева (Ташкент), Д.А. Кадырова (Ташкент), М.Ю. Каримов (Ташкент), Р.Д. Курбанов (Ташкент), Д.Н. Муратходжаев (Ташкент), Э.И. Мусабаев (Ташкент), Д.А. Мусаходжаева (Ташкент), Ф.Г. Назиров (Ташкент), Н.С. Надырханова (Ташкент), Ж.Е. Пахомова (Ташкент), Ж.А. Ризаев (Самарканд), Н.Ф. Рузимуродов (Ташкент), У.Ю. Сабиров (Ташкент), Т.Р. Хегай (Ташкент), Н.И. Хикматова (Бухара), К. Юсупалиев (Ташкент), А.Ф. Юсупов (Ташкент), З.Д. Рахманкулова (Ташкент)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Н.М. Гашникова (Новосибирск), Н.В. Ганковская (Москва), М. Мизоками (Япония), У.Б. Нурматов (Великобритания), Г.С. Святова (Казахстан), И.Г. Козлов (Москва), Н.В. Колесникова (Краснодар), А.С. Симбирцев (Санкт-Петербург), Н.С. Татаурщикова (Москва), А.А. Тотолян (Санкт-Петербург), И.А. Тузанкина (Екатеринбург), М.Р. Хаитов (Москва), В.А. Черешнев (Екатеринбург), Э. Эйер (Франция), Н.Ю. Юлдашева (Великобритания)

Адрес редакции и издательства:

По вопросам публикации, подписки и размещения рекламы
обращаться по адресу:

100060, Ташкент, ул. Я. Гулямова, 74,

**Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
ответственному секретарю журнала**

Тел. +998-71-207-08-17

Fax +998-71-207-08-23

E-mail: immunology2015@mail.ru

Internet: www.jtcm.uz

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 04.05.07, № 0255
ISSN 2091-5853 Индекс подписки 921.

Технический редактор Р.З. Сагидова
Верстка и компьютерная графика Д.К. Ашрапова

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикуемых материалов.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.
Редакция оставляет за собой право на корректуру, редактуру и сокращение текстов статей.

Сдано в набор 10.05.2025. Подписано в печать 21.05.2025.
Формат 50×84/8. Гарнитура Times. Бумага «Бизнес». Тираж 40.
Усл. печ. л. 9,8. Уч. изд.л. 12,9.
Цена договорная.

Минитипография АН РУз
100047. Ташкент, ул. Я. Гулямова, 70.

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

6

OVERVIEW OF EVENTS

ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ

IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY

- Арипова Т.У., Рамзиддинов Ж.Ж., Жангаваров А.Ж.* **8** Иммуномодулирующие свойства гриба шиитаке
- Рузибакиева М.Р., Агзамходжаева Н.У.* **13** Роль и функция микроРНК в кодировании генов
- Суяров А.А., Киреев В.В., Хатамов Х.М., Очилов С.И.* **18** Влияние генно-инженерных препаратов на иммунологические показатели

- Aripova T.U., Ramziddinov J.J., Jangavarov A.J.* **8** Immunomodulating properties of shiitake mushroom
- Ruzibakieva M.R., Agzamxodjayeva N.U.* **13** Role and function of microRNA in gene coding
- Suyarov A.A., Kireev V.V., Khatamov H.M., Ochilov S.I.* **18** The effect of genetically engineered drugs on immunological parameters

ГЕНЕТИКА

GENETICS

- Исмаилов Д.А., Мубаракوف Ш.Р., Мирджалалов У.У., Туропов Х.Р.* **23** Генетические аспекты миастении (обзор)

- Ismailov D.A., Mubarakov Sh.R., Mirdjalalov U.U., Turovov H.R.* **23** Genetic aspects of myasthenia gravis (review)

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

GENERAL DISEASES

- Ахмедова Д.Т., Алимova Д.А., Тригулова Р.Х.* **29** Современные аспекты острого инфаркта миокарда
- Набиева Д.А., Хидоятова М.Р., Юсупов И.К.* **33** Тизимли склеродермия билан оғриган беморларда сурункали буйрак касаллиги ривожланиши
- Никишин А.Г., Абдуллаева С.Я., Пирназаров М.М., Эргашев Ф.Ф., Эсонов А.Р., Абдужалилов С.А.* **37** Некоторые предикторы неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов у пациентов после инфаркта миокарда: 12-месячное проспективное исследование
- Никишин А.Г., Абдуллаева С.Я., Пирназаров М.М., Эргашев Ф.Ф., Эсонов А.Р., Абдужалилов С.А.* **40** Роль фактора Виллебранда и агрегации тромбоцитов в прогнозировании атеросклеротического поражения у пациентов после инфаркта миокарда
- Po'latova Sh.H.* **43** Portal gipertensiya bilan bilan kechgan surunli yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ornitinning klinik samaradorligi
- Saparniyazov N.S.* **47** Ўтқир прогрессив перитонитда гемостатик бузилишлар

- Akhmedova D.T., Alimova D.A., Trigulova R.Kh.* **29** Modern aspects of acute myocardial infarction
- Nabieva D.A., Hidoyatova M.R., Yusupov I.K.* **33** Development of chronic kidney disease in patients with systemic scleroderma
- Nikishin A.G., Abdullayeva S.Ya., Pirnazarov M.M., Ergashev F.F., Esonov A.R., Abdujalilov S.A.* **37** Some predictors of adverse cardiovascular outcomes in patients after myocardial infarction: a 12-month prospective study
- Nikishin A.G., Abdullayeva S.Ya., Pirnazarov M.M., Ergashev F.F., Esonov A.R., Abduzhalilov S.A.* **40** The role of Von Willebrand factor and platelet aggregation in the prediction of atherosclerotic lesions in patients after myocardial infarction
- Pulatova Sh.H.* **43** Clinical efficacy of ornithine in patients with chronic ischemic heart failure in combination with portal hypertension
- Saparniyazov N.S.* **47** Hemostatic disorders in acute progressive peritonitis

ПАТОГЕНЕЗ

PATHOGENESIS

- Сыров В.Н., Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М., Тухтаева М.Ф.* **51** Биологическая активность и перспективы применения экстракта Живучки туркестанской и эксумида в качестве средств повышения общей неспецифической сопротивляемости организма
- Эргашев У.Ю., Маликов Н.М.* **56** Современный подход к заживлению диабетических ран в экспериментальных условиях

- Syrov V.N., Egamova F.R., Yusupova S.M., Tukhtaeva M.F.* **51** Biological activity and prospects of using extract of Ajuga Turkestanica and exumide as a means of increasing the general nonspecific resistance of the body
- Ergashev U.Yu., Malikov N.M.* **56** Modern approach to diabetic wound healing under experimental conditions

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Ахмедиев М.М., Каримов С.С., Ахмедиев Т.М. Методика измерения морфометрических показателей угла отхождения спинномозговых корешков у пациентов со SPINA BIFIDA

Axmediev M.M., Tulayev N.B., Ashrapov J.R., Soyibov I.E., Yugai I.A., Arziqulov J.M., Axmediev T.M. Diastematomyeliya aniqlangan bemorlarda kasallikning namoyon bo'lishiga ta'sir qiluvchi asosiy morfologik omillarning neyrovizualizatsion xususiyatlari

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ирисметов М.Э., Камолов Б.Х., Алимов А.П., Шукуров Э.М. Болдир суяклари синишларида синиш нуқтасининг жаррохлик амалиётидан кейинги асоратларга таъсири (ретроспектив таҳлил)

ПЕДИАТРИЯ

Табибова М.М., Хаджиметов А.А., Бузруков Б.Т., Нугманова У.Т. Иммуно-воспалительные аспекты патогенеза кератита у детей, вызванного вирусом простого герпеса

СТОМАТОЛОГИЯ

Агзамова Т.А., Набиева У.П., Ганиев А.А. Значение микробиоценоза полости рта, иммунорегуляторных факторов при воспалительных заболеваниях пародонта (обзор)

Гаффоров С.А., Муминова Д.Р., Гаффорова С.С. Саноат корхоналарида фаолият юритувчи ишчиларда ортопедик стоматологик даволаш усуллари рақамли технологияларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш

ГЕМАТОЛОГИЯ

Шевченко Л.И., Алимов Т.Р., Хужахмедов Ж.Д., Рахманбердиева Р.К., Каримов Х.Я. Влияние нового антигипоксанта на интенсивность перекисного окисления липидов, состояние антиоксидантной системы и содержание стабильных метаболитов азота при острой гемической гипоксии

NEUROSURGERY

65 *Akhmediev M.M., Karimov S.S., Akhmediev T.M.* Method of measuring morphometric rate of Spinocerebrospinal withdrawal angle in SPINA BIFIDA patients

72 *Axmediev M.M., Tulayev N.B., Ashrapov J.R., Soyibov I.E., Yugai I.A., Arziqulov J.M., Axmediev T.M.* Neuroimaging characteristics of the main morphological factors influencing clinical manifestation in patients with diastematomyelia

TRAUMATOLOGY

76 *Irismetov M.E., Kamolov B.Kh., Alimov A.P., Shukurov E.M.* The impact of the fracture site in tibial fractures on postoperative complications (retrospective analysis)

PEDIATRICS

80 *Tabibova M.M., Khadjimetov A.A., Buzrukov B.T., Nugmanova U.T.* Immune-inflammatory aspects of the pathogenesis of keratitis in children, caused by herpes simplex virus

DENTISTRY

87 *Agzamova T.A., Nabieva U.P., Ganiev A.A.* The importance of oral microbiocenosis, immunoregulatory factors in inflammatory periodontal diseases (review)

94 *Gafforov S.A., Muminova D.R., Gafforova S.S.* Improving orthopedic dental treatment methods using digital technologies in workers of industrial enterprises

HEMATOLOGY

99 *Shevchenko L.I., Alimov T.R., Khuzhakhmedov J.D., Rakhmanberdieva R.K., Karimov Kh.Ya.* Effect of a new antihypoxant on the intensity of lipid peroxidation (LPO), the state of the antioxidant system (AOS) and the content of stable nitrogen metabolites in acute hemic hypoxia

ОНКОЛОГИЯ

Джураев М.Д., Джураев Ф.М., Зарипова П.И., Кутлумуратов А.Б. Возрастные особенности пятилетней выживаемости при раке молочной железы по данным условных регистров

Джураев Ф.М., Ризаев Ж.А. Сут беги саратони билан оғриган беморларни ўз вақтида ва самарали реабилитация қилиш усуллари

Нишанов Д.А., Мамадалиева Я.М., Каримова Н.С., Нишанова Ю.Х., Исмаилова М.Х. Комплексный анализ клинико-морфологических и демографических особенностей опухолей головного мозга на базе РСНПМЦОиР

Расулов Х.А., Нишанов Д.А., Бекназаров Х.Ж., Каримова Н.С. Фибрилляр астроцитомы тўқимаси таркибидоғи микро кон томирларнинг морфологик хусусиятлари ва патоморфологик амалиётдоғи аҳамияти

ONCOLOGY

Dzhuraev M.D., Dzhuraev F.M., Zaripova P.I., Kutlumuratov A.B. Age-related features of five-year survival with breast cancer according to conditional registers

Jurayev F.M., Rizayev J.A. Methods for timely and effective rehabilitation of patients with breast cancer

Nishanov D.A., Mamadaliyeva Ya.M., Karimova N.S., Nishanova Yu.X., Ismailova M.X. Comprehensive analysis of clinico-morphological and demographic characteristics of brain tumors based on data from the RSPMCO

Rasulov H.A., Nishanov D.A., Beknazarov X.J., Karimova N.S. Morphological characteristics of microvasculature in fibrillary astrocytoma tissue and its significance in pathomorphological practice

ВИЧ-СПИД

Кадыров Ж.Ф. Молекулярно-генетические и иммунологические основы разработки реабилитационной программы при ВИЧ-инфекции

Рахимова В.Ш., Казакова Е.И., Бригида К.С., Ибадуллаева Н.С., Эгамова И.Н. Встречаемость лекарственной устойчивости ВИЧ-1 у пациентов на второй линии терапии

HIV-AIDS

Kadirov Zh.F. Molecular-genetic and immunological basis for the development of a personalized immunorehabilitation program in HIV-1 infection

Rakhimova V.Sh., Kazakova E.I., Brigida K.S., Ibadullayeva N.S., Egamova I.N. The occurrence of HIV-1 drug resistance in patients on the second line of therapy

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Мавлянова Ш.З., Обидов С.З., Садиев Ш.Ф., Хонхаджаев Ш.Ш., Парпиев Б.Р. К результатам выявляемости аллельных вариантов и ассоциации полиморфизмов генотипов (rs1800790) G-455A гена FGB у больных с язвенными поражениями кожи

DERMATOVENEROLOGY

Mavlyanova Sh.Z., Obidov S.Z., Sadiev Sh.F., Khonkhadzhaev Sh.Sh., Parpiev B.R. On the results of the detection of allelic variants and the association of polymorphisms of genotypes (rs1800790) G-455A of the FGB gene in patients with ulcerative skin lesions

ТЕЗИСЫ

138

THESES

ЮБИЛЕИ

157

ANNIVERSARIES

ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ И ГЕНОМИКИ ЧЕЛОВЕКА
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ИММУНОЛОГИИ И ГЕНОМИКИ ЧЕЛОВЕКА
МИНИСТРЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
CENTER FOR DIAGNOSTICS OF GENETIC DISEASES «BIOGEN»

III Международная научно-практическая конференция

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, МЕДИЦИНА

30 апреля 2025 года

Ташкент 2025

ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Каюмов Х.Н.
Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность. Медико-социальное значение детского церебрального паралича (ДЦП) определяется тенденцией к росту количества больных с данной патологией. Однако остается не до конца раскрытым влияние иммунологической реактивности организма на течение ДЦП. Исходя из этого целью нашего исследования было изучение гуморального иммунитета при ДЦП.

Материалы и методы исследования. Обследовано 210 больных с ДЦП, проходивших стационарное лечение в Республиканской детской психоневрологической больнице им. У.К. Курбанова. Определение концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов основных классов А, М и G проводили методом твердофазного ИФА.

Результаты. Пациенты были разделены на группы в зависимости от тяжести состояния. У пациентов со средней степенью тяжести ДЦП наблюдается незначительное снижение уровня IgG ($8,15 \pm 1,23$) по сравнению с контролем ($9,2 \pm 1,03$). У больных с тяжелым течением ДЦП отмечается значительное снижение уровня IgG ($6,01 \pm 0,24$). Анализ уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) показал, что у больных со средней ($12,5 \pm 1,17$) и тяжелой ($13,1 \pm 1,61$) ($p < 0,05$) степенями ДЦП наблюдается увеличение уровня ЦИК 3% по сравнению с контролем ($10,3 \pm 1,04$). Повышение уровней ЦИК, может свидетельствовать о хроническом воспалительном процессе и аутоиммунных реакциях, которые могут быть вовлечены в патогенез ДЦП.

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии нарушений в гуморальном звене иммунитета у больных ДЦП, выраженность которых растет в зависимости от тяжести заболевания. Необходимы дальнейшие исследования для детального изучения механизмов иммунных нарушений при ДЦП и разработки эффективных методов иммунокоррекции.

IMMUNOLOGICAL MARKERS IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN CHILDREN

Shermatova Sh.M.², Fayzullaeva N.Ya.¹, Raufov A.A.¹

¹Institute of Immunology and Human Genomics,

²Tashkent Pediatric Medical Institute

Relevance. Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease characterized by excessive production of autoantibodies leading to immune-mediated tissue damage. Childhood-onset SLE accounts for only 10-20% of cases but tends to have a more severe course with frequent renal and central nervous system involvement. Understanding immunological markers associated with SLE progression is crucial for improving diagnostic and therapeutic strategies.

Objective. To investigate the role of immunological markers in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus in children.

Materials and methods. The study was conducted from 2022 to 2024 at the Tashkent Pediatric Medical Institute. A total of 55 children diagnosed with SLE and 20 healthy controls were examined. Clinical-anamnestic, laboratory, instrumental, immunogenetic, and statistical methods were applied.

Results. Among children with SLE, 50.9% were aged 8–14 years, 34.5% were over 15 years, and 14.5% were under 7 years, with a nearly equal male-to-female ratio. The most common clinical manifestations included malar rash (70.9%), arthritis (18.2%), systemic inflammation (28.8%), lupus nephritis (21.8%), and neurological symptoms (1.82%). Laboratory data showed elevated erythrocyte sedimentation rate (18.2%), elevated CRP (32.7%), ASLO (40.0%) and RF (10.9%), as well as a significant decrease in complement C4 (3.7 times) and lower IFN- γ levels compared to the control group by 1.62 times.

Conclusions. Children with SLE show immune imbalances, including elevated acute-phase proteins, decreased complement activity, and increased autoantibody production, which correlate with disease severity and highlight the need for further immunogenetic research.